

**УЧИЛИЩНИЯ ДИРЕКТОР - МЕЖДУ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС**

Михалев В.

д-р

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

**THE SCHOOL PRINCIPAL - BETWEEN THE REGULATORY REQUIREMENTS AND
CHALLENGES IN PLANNING AND IMPLEMENTING THE SCHOOL PLAN-ADMISSION IN THE
FIRST CLASS**

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

Анотация

Актуалността на разглеждания проблем е продиктувана от въведените промени в нормативната уредба, свързани с прилагането на конкретни изисквания за прием на ученици, подлежащи на обучение в първи клас. В публикацията са очертани особеностите, свързани с изпълнение на план-приема по отношение на изискванията, които следва да се спазват от училищния директор и неговия ръководен екип. Очертани са важни задължения на училищния директор, които следва той да изпълни в процеса на неговото планиране, както и неговата по отношение на предизвикателствата пред които е изправен при осъществяване на неговата практическа реализация.

Abstract

The topicality of the problem under consideration is dictated by the introduced changes in the regulations related to the application of specific requirements for the admission of students subject to education in the first grade. The publication outlines the specifics related to the implementation of the admissions plan in terms of the requirements to be met by the school director and his management team. Important duties of the school director are outlined, which he should fulfill in the process of his planning, as well as his in relation to the challenges he faces in carrying out its practical implementation.

Ключови думи: директор, планиране, план-прием, ученици, целодневна организация на учебния ден.

Keywords: director, planning, admissions plan, students, all-day organization of the school day.

ВЪВЕДЕНИЕ

По смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование училището е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават и възпитават ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап. Немалка част от времето си учениците пребивават в училище. Това предполага *осмисляне и съзнателен избор на училището*, в което ще се обучава ученикът в отделните етапи на обучение. В тази връзка приемът в училище е изключително важен както за самата институция, така и за учениците, които ще изберат да се обучават в нея и очакват мотивираща подкрепа, насърчаваща възможностите и потенциала на всеки от тях.

Дейностите по планирането и изпълнението на приема, осъществяван от училището, не бива да бъде разглеждан като определена кампания в определен период на учебната година. В училищният план-прием се отразяват *дългосрочните цели* за развитие на училището, определени с неговата стратегия и по своята същност той представлява добре осмислена *цялостна училищна политика*, чиито принципи произтичат от Закона за предучилищното и училищното образование, а именно:

- прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на образованието;

- качество на образованието;
- ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности;
- гарантиране на равен достъп до качествено образование на всеки ученик;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
- запазване и развитие на българската образователна традиция;
- иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес;
- автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
- ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите и родителите, за реализиране на образованието като национален приоритет [1, 1].

Условията и редът за *планирането, осъществяването и утвърждаването* на приема в държавните и общинските училища, са определени в Закона за предучилищното и училищното образование и в държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образова-

ние. Отговорностите пред обществото за осигуряването и гарантиране на качествено образование, поражда необходимостта от прецизиране на *задължителните изисквания* за организацията на училищния план - прием.

Училището реализира държавната образователна политика и нейните приоритети, при съобразяване с конкретните условия, при които функционира и се развива. Очакванията на обществото към училището непрекъснато растат, което изисква то да се променя, за да отговори на обществените интереси. Ето защо *планирането* на годишния прием, като съществена част от стратегията за развитие на институцията, дава възможност на всяко училище да изгради собствен облик с конкретна ориентация. Обединяващият принцип е разбирането за *единство и последователност*, както и амбицията за постигането на целите и резултати на изхода на обучението.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

В Закона за предучилищното и училищното образование са регламентирани условията за приемане на ученици по училищен план-прием. С него се определят броя на местата, на които учениците постъпват в първи клас. Законодателят е определил *отговорностите* на училищния директор в процеса на планиране и реализиране на план-приема на учениците в образователната институция, където той се определя от директора на училището преди началото на учебната година при условията и по реда на

приетите държавни образователни стандарти, а именно:

- държавен образователен стандарт за организация на дейностите в училищното образование;
 - държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата;
 - държавен образователен стандарт за финансиране на институциите;
- С училищният план - прием се определят:
- броя на паралелките в I клас в училището;
 - броя на местата в паралелките в I клас;
 - промяна на броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
 - класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

Съгласно разпоредбата на чл.8 ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, училищното образование е задължително да навършване на 16 - годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7 годишна възраст на детето. То може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6 годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование [1, 3].

Процесът на определяне на училищния план-прием в първи клас в обобщен вид може да бъде представен на фиг.1 по следния начин:

фиг.1

Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Задължителното обучение в първи клас може да бъде отложено по обективни причини *за деца със специални образователни потребности*, но за не повече от една учебна година, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас (Наредба за приобщаващото образование - чл.139 ал.1). Процедурата за отлагане от задължително обучение в първи клас се иницира със заявление, подадено от родителя на дете със специални образователни потребности до Регионалния център за подкрепа на процеса при приобщаващото образование (РЦПППО). Към заявлението се прилагат приложени към него документи по чл.139 ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование:

- протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето;
- удостоверение за задължително предучилищно образование, издадено от детската градина, в която се е обучавало детето, с препоръки за включване в допълнителна подкрепа за личностно развитие;
- други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето;
- становище от екипа за подкрепа за личностно развитие, в случай че за детето е бил сформиран такъв.

РЕПЛРДУСОП¹ трябва да вземе решение за отлагане от задължително обучение в първи клас в срок до 30 юни на всяка календарна година. В тази връзка неговия директор утвърждава график за извършване на дейностите по отлагане от задължително обучение в първи клас и определя срок за подаването на заявления от родителите на деца със специални образователни потребности. Такъв срок за подаване на заявления за отлагане, с приложените към тях документи, може да бъде от 1 до 5 юни на съответната календарна година. Графикът за дейностите следва да бъде поставен на обществено достъпно място и публикуван на интернет страницата на РЦПППО² и на съответното регионално управление на образованието. За да вземе решение за отлагане от задължително обучение в първи клас, регионалния екип извършва наблюдение на децата, за които родителите им са подали заявление. Наблюдението се извършва в срока, определен в графика на дейностите, утвърден от директора на РЦПППО.

Регионалният екип взема решение за отлагане по обективни причини на задължителното обучение

в първи клас не само след извършеното наблюдение на детето, но и задължително след събеседване с родителя. При събеседването се обсъжда както преценката на специалистите, осъществили наблюдение, така и възможностите на детската градина за оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните потребности на детето. Възможностите за събеседване с родителя са различни. Това може да стане по време на осъществяването от екипа наблюдение на мястото, където се извършва. Събеседването може да стане и в хода на заседание на регионалния екип по време на вземането на решение. В този случай събеседването е индивидуално с всеки конкретен родител [7, 34-35].

И в двата възможни варианта, родителите трябва да са запознати с графика на дейностите по отлагане от задължително обучение в първи клас, който регионалният екип спазва. Когато решението на регионалния екип е за отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас, съгласно разпоредбата на чл.139 ал.4 от Наредбата за приобщаващото образование, за детето в подготвителна група в детската градина или в училището се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните му потребности [7, 35].

За решението на регионалния екип писмено се уведомява:

- родителят на дете, заявил желание за отлагане по обективни причини на задължителното обучение в първи клас;
- директорът на детската градина, която следва да осигури допълнителна подкрепа;
- директорът на училището, в чийто списък по чл. 47 ал.1 от Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, подаден от съответната община, е включено детето, което следва да постъпи в I клас.

Административнонаказателните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат санкции за родителите, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище (Закон за предучилищното и училищното образование 2016, - чл.347 ал.1).

Съгласно чл.47 ал.1 от Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общините изготвят списък на децата, които следва да постъпят в I клас, с включен постоянен и настоящ адрес, и го изпращат в срок до 31 януари в училищата. За населените места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за обхват. При планирането на приема в първи клас, директора на училището следва да се *съобрази с:*

¹ Регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

² Регионалният център за подкрепа на процеса при приобщаващото образование.

- броя на учениците от списъкът, изготвен от общинската администрация по настоящ и постоянен адрес;

- възможностите, които предоставя материалната база на училището, съобразно държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата;

- наличието на правоспособни учители;

- стратегията на общината.

При спазването на посочените изисквания училищния директор и неговия екип са изправени пред някои **предизвикателства**:

1. Списъците от общините на децата, които следва да постъпят в първи клас, подадени чрез служба ГРАО често са непълни, неточни и неактуализирани. При извършен обход от училищния екип се констатира, че много от децата не живеят на посочените адреси, поради промяна на местоживеенето (в друг град, в чужбина). Надеждността на получената информация от общините в големите градове чувствително затруднява директора на образователната институция да планира реален и изпълним прием на ученици, които обхващат съответния прилежащ район на училището. В такива случаи е възможно директора на училището да планира по-голям прием на ученици, имайки предвид направения от него анализ на получените данни от списъците на учениците, живеещи по постоянен и настоящ адрес.

2. Приемът на ученици в първи клас се осъществява посредством електронна платформа, в която могат да кандидатстват и родители, чийто деца живеят извън границите на определения за съответното училище район. Мотивите за тяхното кандидатстване в желаното от тях училище, което обаче попада извън района в който живее детето им са свързани предимно с получена информация за наличие на ефективната организация на обучение, високи резултати на учениците и прилагане на иновативни практики на управление на образователната институция за която кандидатстват. Именно въведения принцип на райониране често се оказва пречка за удовлетворяване на тези желания на родителите. Установената практика за райониране до известна степен дава отражение на план-приема в училищата в големите градове и във висока степен гарантира неговото изпълнение от гледна точка на ефективно използване на материалната база. Наблюдава се и друга тенденция, където големи училища с добра материална база и условия за обучение не могат да запълнят капацитетните си възможности, поради неизпълнен план-прием, което налага да бъде направен задълбочен анализ на причините за неизпълнение.

3. Директорите на училища са изправени и пред друго предизвикателство, свързано с двусменния режим на обучение, при който в една училищна сграда се обучават голям брой ученици от две училища. Поради недостиг на класни стаи и недостатъчен сграден фонд се стига до намаляване на план-приема на ученици от първи клас, тъй като не

може да се изпълни волята на законодателя за задължително осигуряване на целодневна организация на учебния ден. Предприемането на мерки от страна на училищните директори за ограничаване на план-приема води до негативни последици за училищната организация, свързани с редуциране на утвърдения щат за учителски длъжности. Поради тази причина училищни директори в училища, в които се обучават голям брой ученици организират целодневна организация само за учениците от първи клас, а за учениците от останалите класове от начален етап такива групи не могат да бъдат формирани. Въпреки, че този въпрос не стои в полето на правомощията на директора, той е длъжен да изпълни волята на законодателя за осигуряване на целодневно обучение за всички ученици от втори, трети и четвърти клас. Това предизвикателство често е съпътствано с проблеми, свързани с привличането и задържане на учениците в начален етап и поражда негативни последици. Дори да се приеме, че е налице материална база за организиране на целодневно обучение за учениците от начален етап, то все още няма нормативен документ с който да бъде регламентирано основание за подбор за включването на голям брой деца в групите за целодневно обучение. Ако в едно училище се обучават 140 ученици от първи клас, организирани в 6 паралелки, то при осигурени материални условия е логично техните родители да желаят децата им да продължат обучението си в начален етап в режим на целодневна организация на учебния ден, отчитайки обстоятелството, че и двамата родители упражняват труд в рамките на цял работен ден.

4. Допуска се разрешаване на завишен прием на ученици в паралелки от първи клас над нормативно установения, поради интензивно застрояване на жилищни райони, което води до нарастване на броя на учениците, подлежащи на задължително обучение в първи клас, чието местоживеене е района на съответното училище. В тези случаи броя на учениците достига 28, който не съответства на стандарта за физическа среда, определен с подзаконен нормативен акт. С разрешаването на завишен прием в паралелките на учениците от първи клас се получава свръхнатоварване на материалната база на едни училища за сметка на други, които трудно успяват да формират паралелки в условията на недостатъчно добра пълняемост и трябва да бъдат дофинансирани със средства от общинския бюджет след решение на съответния общински съвет.

5. В периода до началото на учебните занятия и след първоначално записване на учениците от първи клас настъпват промени по отношение на пълняемостта на паралелките, поради това, че някои родители променят местоживеенето си или кандидатстват за други свободни незаети места в други училища, което нарушава нормативното изискване за броя на учениците в паралелките.

Директорът на училището е *задължен* да представи проект за училищен план - прием на обществения съвет в училището за становище, съгласно разпоредбата на чл. 269 ал.1. т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование и

изискването на чл.16 ал.1 т.10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Когато планира броя на паралелките в първи клас и броя на учениците в тях, директорът на училището следва да се съобрази с изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, където:

- минималният брой ученици за сформирание на паралелка в първи клас е 16, а максималният - 22;
- втора и следваща паралелка се формират при условие, че предходната паралелка или предходните паралелки са формирани с максимален брой ученици (22) и е налице остатък, равен на минималния брой ученици съгласно изискванията на наредбата (16).

Налице са и други възможности за сформирание на паралелки в първи клас, при спазване и на други нормативни изисквания, които директорът на училището трябва да има предвид при планиране на приема в първи клас:

- формиране на две паралелки при минимален брой 13 ученици;
- формиране на три паралелки при минимален брой 17 ученици.

При определянето на броя на паралелките броят на учениците в тях може да се завиши до:

- двама ученици, когато паралелките са повече от една в клас;
- трима ученици, когато паралелката е единствена в класа.

В особени случаи при определяне на броя на паралелките, броят на учениците в тях може да се завиши и над тези стойности, но само след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение на директора на училището. Мотивираното предложение се изпраща до началника на Регионалното управление на образованието, който представя всички предложения в региона със свое становище пред министъра на образованието и науката за разрешение. Тези дейности се извършват след записване на учениците и непосредствено преди началото на учебната година, но директорът на училището следва да познава тези възможности и да ги има предвид още при планирането на училищния прием.

В случай, че броят на децата, достигнали възраст за постъпване в първи клас в съответното населено място е по-малък от 16, директорът може да се възползва от изключенията, посочени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В нея се допускат отклонения от минималния брой на учениците (в първи клас - 16 ученици) при защитените училища, както и в училищата, които получават средства за концентрация на ученици от уязвими групи, без да е необходимо съгласие от финансиращия орган или на началника на регионалното управление на образованието. В

останалите случаи се иска разрешение от финансиращия орган (при брой на учениците не по-малък от 10).

Когато училището не е единствено в населеното място, при планирането на приема в първи клас директорът трябва да спази определени изисквания:

- В случай, че планира прием на първокласници, чийто брой е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището, преди утвърждаването на училищния план-прием, след съгласуване с финансиращия орган, задължително следва да информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици. Информацията включва:

- възможност за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците;
- налична материално-техническа база;
- обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд.

Въз основа на тази информация началникът на регионалното управление на образованието своевременно изразява становище по проекта на училищния план-прием, с което директорът е длъжен да се съобрази при утвърждаването му.

- в друг случай: когато броят на бъдещите първокласници от прилежащия район за обхват е по-голям от планираните места, директорът на училището се съобразява с критериите по чл.43 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

ПЛАНИРАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Броят на групите за целодневна организация на учебния ден в училищата също се определя с училищния план-прием в началото на учебната година, както следва:

- когато задължителни, избираеми часове и самоподготовка се съчетават в смесен блок сутрин и след обяд (допуска се само за начален етап), минималният брой ученици е съгласно нормативите на съответните паралелки (т. е. минимум 16 ученици);

- когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка - следобед, като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой (25 за начален и прогимназиален етап) и се формират самостоятелни или сборни групи; нова група в неспециализираните училища се образува при остатък 16, а в специалните училища – при остатък 8 и повече ученици.

В този случай при определяне броя на групите нормативът за максимален брой ученици в група може да се завиши, но с не повече от 10 на сто (т. е. до 28 ученици в група). От друга страна, при недостатъчен брой ученици за образуване на групи при спазване на норматива за максимален брой, две групи се формират при минимален брой 16 ученици във всяка от тях. Когато групата за целодневна организация на учебния ден е единствена в населеното място, броят на учениците може да е под определения минимален брой (16), но не по-малко от 10.

При недостатъчен брой ученици за сформирани на групите за дейностите по самоподготовка, по организиран отход и физическа активност и за заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от различни класове могат да се разпределят в общи групи, ако са в рамките на един и същи етап.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. До 10 април директорът информира началника на регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват *електронна система за прием*, в която *водещ критерий* е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Когато броят на учениците в прилежащия район е по-голям от броя на местата в утвърдения училищен план-прием, при осъществяването на приема, *училищната комисия* следва да се съобрази със системата за прием на съответната община и с изискванията на чл.43 и чл.43а от Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Водещ критерий в този случай е *близостта на училището* до постоянния/настоящия адрес на детето в съответствие с определения за училището прилежащ район за обхват на учениците.

При спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено заявление за приемане в училището се разпределят в четири групи, като за разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Групите са следните:

- първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
- втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
- трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
- четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Децата, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на посочените по-горе групи, като първо се приемат децата от първа група. Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните *допълнителни критерии*, определени в чл.43 ал.7 от Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

- дете с трайни увреждания над 50 процента;
- дете с един или двама починали родители;
- други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
- деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
- дете от семейство с повече от две деца;
- други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. Когато прилагането на посочените критерии води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места. Тези деца се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината и при заявено желание на техните родители/настойници.

На основание чл.192 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование училищата са длъжни да приемат ученици със специални образователни потребности. В паралелка в училище може да се обучават до трима ученици със специални образователни потребности. Изключение се допуска в случаите, когато на територията на населеното място няма друга паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на учениците в конкретна паралелка може да бъде по-голям от посочения, след разрешение на началника на съответното регионално управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на учениците се правят от екипа за подкрепа за личностно развитие в училището, а когато не е формиран - по предложение на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. При увеличаване на броя на учениците в група или паралелка се назначава помощник-учител по предложение на посочените екипи.

За изпълнението на утвърдения училищен план-прием директорът на училището в изпълнение на разпоредбата на чл.45 ал.1 от Наредба

№10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование назначава училищна комисия. Заповедта включва и графика на дейностите за прием и необходимите документи при подаване и при записване. За председател на комисията се определя заместник-директорът по учебната дейност, отговарящ за началния етап, а ако няма назначен такъв в училището - друго длъжностно лице. Съставът на комисията може да включва главните учители за етапа и учителите на бъдещия първи клас.

Задълженията на комисията са да извърши всички дейности по приема на учениците:

- приемане на заявления от родителите с приложено удостоверение за задължително предучилищно образование и документи, доказващи, че детето отговаря на критериите, определени с Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и с информационната система на общината;
- класиране на учениците;
- обявяване на списъците с класираните ученици съгласно графика;
- записване на учениците с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;
- обявяване на броя на свободните места след първото класиране до максималния, обявен в училищния план-прием;
- повторно класиране и обявяване на резултатите;
- записване на класираните ученици;
- попълване на свободните места;
- обявяване на информация за свободните места.

Задължението за общините да разработват системи за прием за населените места с повече от едно училище и предвид необходимостта от съгласуване на дейностите и сроковете при реализирането на приема на равнище община, доведе до практиката да се спазват едни и същи срокове при приемане на документи, обявяване на класираните ученици и записване на първокласниците за цялата община [7, 22]. В големите градски центрове в страната общините възприемат практиката за въвеждане на т. нар. електронен прием на документи чрез *въвеждане на електронна система*.

Цялата кампания на прием на ученици в първи клас е основана на позитивна и информирана комуникация с родителите (чрез социалните мрежи, медиите, провеждане на дни на откритите врати и др.) важно звено в този процес е провеждането на родителска среща преди първото класиране, на която се представят учителите, които ще преподават в първи клас, училищният учебен план, организацията на учебния процес, етапите на класиране.

Паралелно цялата информация и поэтапно развитие на приема следва да са достъпни на интернет страницата на училището, както и на определено информационно табло в училището при спазване на изискванията за защита на личните данни (напр. класираните ученици се обявяват чрез входящия номер на заявлението, а не с имената им).

Значителна част от родителите подават заявления за кандидатстване за прием в първи клас чрез въведената електронна система. С оглед на тяхното улесняване и затруднения при използването на този електронен ресурс препоръчително е училищните ръководства да създават условия за реализиране на електронния пример и да бъдат консултанти на родители, които срещат затруднения. В случай, че не се прилага електронна система за прием в първи клас при подаването на заявление с приложени документи на детето, то се записва във входящия дневник на институцията, като полученият входящ номер е валиден за цялата приемна процедура.

Важен момент при подаването на документите при записване е да се посочат желанията на родителите по отношение на целодневната организация на учебния ден, както и да бъдат информирани, че учебните часове за учениците от първи клас се провеждат само преди обяд, от което следва, че полудневната организация на учебния ден се осъществява преди обяд. Препоръчително е директора да информира писмено родителите, в случай, че училището не може да организира целодневна организация на учебния ден в следващите класове, поради недостиг на материална база.

За всеки етап на класиране училищната комисия изготвя протокол с класираните ученици в съответствие с критериите, който се представя на директора за утвърждаване. Утвърдените от директора списъци на учениците трябва да са достъпни на информационно табло на училището и на интернет страницата при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Формираните паралелки в края на процедурата се утвърждават със заповед на директора. Отговорност на комисията е да подготви и представи на директора за утвърждаване и за обявяване на свободните места. Списъците са достъпни и се актуализират според настъпилите промени в срок до началото на учебната година.

След приключване на дейността си, председателят на комисията за изпълнение на училищния план-прием, представя на директора на училището списъка с приетите и записани ученици в първи и/или пети клас. Директорът утвържда списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година. В същия срок училището изпраща в съответната община сведение за децата, записани в I клас към 15 септември.

ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

Важно значение за приема на ученици в I клас е предварителното запознаване на родителите с възможностите на училището за осъществяване на разширената и допълнителната подготовка по предмети, модули и/или дейности. В избираемите учебни часове на учебния план, съгласно чл. 8 от Наредба №4/2015 г. за учебния план, може да се осъществява обучение за придобиване на:

- разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А;

- разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в раздел А в съответния клас, но се изучават в процеса на училищно обучение;

- подготовка по учебния предмет чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка;

- подготовка по учебния предмет майчин език, хореография и религия;

- подготовка по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка (Наредба №4/2015 г. за учебния план - чл.10 ал.1).

Препоръчително е при планирането на училищния план-прием да се определят учебните предмети и дейности, свързани с училищната стратегия и политики, с визията, спецификата и приоритетите на училището, с постиженията и традициите, с човешките, финансовите и материалните ресурси - например чужди езици, изобразително изкуство, музика, хореография и др. Възможностите за избор не трябва да се ограничават, но следва да бъдат съобразени с наличните човешки и материални ресурси. Изучаваните учебни предмети като избираеми и факултативни часове и тяхното разпределение в рамките на регламентираните по рамков учебен план часове се обсъжда на заседание на педагогическия съвет, а взетото решение се утвърждава със заповед на директора.

Изборът на родителите на предпочитано училище зависи от много фактори. Важно значение за прагматичния избор на родителите имат:

- предлаганите видове училищна подготовка, тяхната целенасоченост и вариативност;

- възможностите за развитие на интересите и способностите на детето чрез спортни и извънкласни дейности;

- задоволство от постигнати високи резултати от началните учители;

- осигуряване на целодневната организация на учебния процес;

- сигурност и опазване на здравето и живота на детето;

- близост на училището до дома на детето.

При определянето на броя на паралелките учениците се разпределят равномерно в тях, с изключение на паралелките, в които се обучават ученици със специални образователни потребности. В тези паралелки броят на учениците може да е по-малък от този в останалите паралелки. Важно законово изискване е когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, да не се допуска обособяването в паралелки въз основа на етническата им принадлежност (Закон за предучилищното и училищното образование 2016, - чл. 99 ал.4).

Литература

1. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.11/2.02.2023 г.

2. Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

3. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.81/10.10.2017г., изм. и доп. ДВ, бр.31/10.04.2018 г.

4. Наредба №24/10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Обн. ДВ. бр.84/29.09. 2020 г.

5. Наредба за приобщаващото образование. Обн. ДВ. бр.86/27.10.2017 г., изм. ДВ. бр.91/2.11.2021 г.

6. Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план. Обн. ДВ. бр.94/4.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69/26.08.2022 г.

7. Панайотов, И. Училищен и държавен прием - планиране, осъществяване и утвърждаване. РААБЕ България ООД, 2018. Първо издание. ISBN 978-619-7315-28-8.

8. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Обн. ДВ, бр.75/27.09.2016 г.